

Kelimpahan *Telescopium* sp. di Substrat Kawasan Mangrove Sebagai Bioindikator di Dekat PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Teluk Sirih, Bungus, Kota Padang, Sumatera Barat

Annisa Khairini, Firly Widuri, Yunia Puspa Larasati dan Yola Artisya Kiani
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas.

PENDAHULUAN

Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir tropis dan subtropis yang sangat dinamis dan mempunyai produktivitas yang tinggi. Hutan mangrove memberikan kontribusi besar terhadap bahan organik yang sangat penting sebagai sumber energi bagi biota yang hidup disekitarnya (Pakaya *et al.*, 2017). Ekosistem mangrove memiliki berbagai jenis flora dan fauna melalui dari mikroba, protozoa hingga berukuran besar seperti gastropoda (Riyandi *et al.*, 2017). Teluk Buo adalah salah satu wilayah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Menurut Pemerintah Kota Padang, Teluk Buo memiliki hutan mangrove seluas 27.95 ha. Tetapi sekarang, hutan mangrove di Teluk Buo sedang terancam. Mengingat pentingnya hutan mangrove untuk ekosistem pantai sebagai pelindung pantai dari ancaman tsunami, sebagai tempat tinggal bagi ikan, kepiting, udang, dan berbagai biota lainnya, serta sebagai penyedia bahan organik untuk perairan laut, perlu dilakukan pengecekan secara mendasar pada salah satu kelas, yaitu gastropoda sebagai bioindikator (Hasanah *et al.*, 2022).

Keong bakau (*T. telescopium*) merupakan salah satu jenis spesies gastropoda yang sering dijumpai pada habitat mangrove dan perairan air payau. *T. telescopium* hidup di tanah berlumpur dekat dengan daerah pasang surut, hidup berkelompok serta termasuk hewan herbivora dan *detritus feeder*. Pada umumnya makanan biota dari famili Potamididae ini terdiri bahan organik halus dan diatom yang mengendap di dasar perairan serta berbagai jenis alga (Sreenivasan dan Natarajan, 1991; Hamsiah *et al.*, 2002). *T. telescopium* memiliki tingkat pertumbuhan dan ukuran yang berbeda-beda pada setiap tempat baik panjang maupun diameternya. Pengukuran morfometrik pada *T. telescopium* sangat dibutuhkan untuk mengetahui pola pertumbuhan, kebiasaan makan dan sebagai dasar dalam melakukan identifikasi suatu organisme (Effendie, 1997; Suryana *et al.*, 2015).

Pencemaran air merupakan kondisi yang terjadi karena adanya bahan pencemar seperti gas, zat terlarut, dan partikel yang masuk ke dalam perairan melalui udara, tanah, limpahan dari pertanian, limbah domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain (Effendi, 2003). Pencemaran terjadi ketika ada zat yang menyebabkan perubahan tak diinginkan di lingkungan, baik itu fisik, kimia, atau biologis. Pencemaran air terjadi saat benda hidup, zat, energi, atau bahan lain masuk ke dalam air oleh aktivitas manusia. Hal ini menyebabkan kualitas air menurun hingga tidak lagi sesuai dengan fungsinya. Bentuk aktivitas ini secara langsung memberikan dampak terhadap perubahan lingkungan khususnya di beberapa ekosistem mangrove. Kepadatan gastropoda di ekosistem mangrove sangat dipengaruhi oleh kegiatan yang terjadi pada ekosistem mangrove, dimana hal ini akan memberikan efek terhadap kelangsungan hidup gastropoda karena gastropoda cenderung hidup menetap dengan pergerakan yang terbatas.

Sehingga gastropoda dapat dikatakan sebagai bioindikator yang mempunyai kemampuan dalam merespon kondisi perairan secara terus-menerus (Samir *et al.*, 2016).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelimpahan *Telescopium* sp. di substrat mangrove sebagai bioindikator dan mengetahui biomassa cangkang dan daging *Telescopium* sp.

METODE

2.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2024 di kawasan hutan mangrove Teluk Buo, Bungus, Kota Padang, Sumatera Barat.

2.2 Deskripsi Lokasi

Lokasi penelitian berada di kawasan hutan mangrove Teluk Buo, Bungus, Teluk Kabung, Sumatera Barat. Kawasan Teluk Buo mempunyai potensi mangrove yang luas dan padat sekitar 10 ha (Kamal *et al.*, 2005).

Gambar 1. Lokasi Penelitian

2.3 Alat dan Bahan

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pancang, meteran, kertas pH, refraktometer, termometer, oven, cawan petri, kantong plastik, tali rafia, kertas label, kamera,

dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan adalah formalin 4%, alkohol dan sampel *Telescopium* sp.

2.4 Metode

Metode pada penelitian ini adalah membuat plot berukuran 1x1 meter sebanyak 3 buah. Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan apabila sampel yang digunakan mempunyai pertimbangan tertentu dan berdasarkan ciri tertentu dan sesuai dengan kebutuhan si peneliti. Dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *hand collection*. *Hand collection* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan tangan si peneliti secara langsung (Akbar dan Sahara, 2024).

2.5 Analisis Data

Kelimpahan Spesies

Analisis kelimpahan *T.telescopium* berdasarkan jumlah individu per satuan luas menggunakan rumus sebagai berikut.

$$Ni = \frac{\sum Ni}{A}$$

Keterangan :

Ni = Kelimpahan Populasi (ind/m²)

$\sum Ni$ = Jumlah Individu

A = Luas (m²)

Biomassa

Biomassa dihitung dengan rumus:

$$Wm = Wt - Wo$$

Keterangan:

Wm : Biomassa daging (g)

Wt : Berat basah (g)

Wo : Berat kering (g)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Parameter Lingkungan

Tabel 1. Pengukuran Parameter Kualitas Lingkungan

Parameter	Plot		
	1 (satu)	2 (dua)	3 (tiga)
Suhu Air (°C)	29	30	30
Suhu Udara (°C)	28	28	28
Salinitas (%)	25	15	20
pH air	7	7	7
Substrat	Lumpur Berpasir	Lumpur Berpasir	Lumpur Berpasir

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa suhu pada daerah tersebut berkisar dari 28-30 °C. Hal ini sesuai dengan pendapat Odum (1993) bahwa kisaran suhu yang ideal untuk pertumbuhan gastropoda yaitu 25-32 °C. Sedangkan menurut Hutabarat dan Evans (2000) menyatakan bahwa umumnya biota perairan mampu bertahan hidup pada kisaran suhu 25-32 °C. Suhu merupakan parameter utama yang mampu menunjang pertumbuhan dan perkembangan gastropoda. Hasil pengukuran pH air pada 3 titik lokasi penelitian adalah 7 (netral) dengan rentang nilai salinitas 15-25% dan memiliki jenis substrat lumpur berpasir.

Hubungan kelimpahan *Telescopium* sp. dengan substrat memiliki korelasi yang kuat karena mampu menyerap bahan organik. Tipe substrat berdebu halus kurang baik bagi pertumbuhan organisme perairan karena memiliki pertukaran air yang lambat dan dapat menyebabkan proses dekomposisi yang berlangsung di substrat pada keadaan anaerob (Nykbakken, 1988). Substrat yang kaya akan bahan organik biasanya didukung oleh melimpahnya fauna deposit *feeder* seperti siput atau gastropoda (Odum, 1993). Kemelimpahan gastropoda didukung oleh kualitas perairan salah satunya dari pH, suhu dan salinitas. Menurut Puspitasari (2012) bahwa nilai pH yang normal mengindikasikan jumlah bahan organik sedikit. Semakin banyak jumlah bahan organik yang terlarut maka akan mengakibatkan nilai pH menurun karena konsentrasi CO₂ semakin meningkat akibat aktivitas mikroba dalam menguraikan bahan organik. Tinggi rendahnya variabel suhu dipengaruhi oleh penetrasi cahaya yang masuk, kondisi lingkungan yang terbuka mengakibatkan penetrasi cahaya menjadi lebih besar sedangkan kondisi lingkungan yang cenderung lebih terlindung dan padat mengakibatkan penetrasi cahaya lebih rendah. Menurut Kepmen LH Nomor 51 (2004), kadar salinitas yang baik untuk mendukung kehidupan biota khususnya pada ekosistem mangrove adalah ≤ 34 ppt. Bila salinitas rendah dan tinggi menyebabkan organisme di perairan akan sulit bertahan hidup bahkan menyebabkan kematian.

Kelimpahan *Telescopium* sp.

Gambar 2. Kelimpahan *Telescopium*

Kelimpahan *Telescopium* sp. di plot 1 sebanyak 6 individu/m², plot 2 sebanyak 4 individu/m² dan plot 3 sebanyak 9 individu/m². Sebaran distribusi *Telescopium* sp. yang tidak terlalu signifikan diduga karena banyaknya ketersediaan makanan (unsur hara) yang berkorelasi sangat kuat terhadap substrat habitat *Telescopium* sp. berupa lumpur dan adanya intensitas cahaya matahari. Hal ini sesuai dengan Nybakken (1988), yang menyatakan bahwa kualitas perairan berperan penting dalam mengatur kehidupan dan pola penyebaran organisme. Rendahnya kelimpahan *Telescopium* sp. diduga disebabkan tingkat kerapatan mangrove yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat penelitian dari Budiman (1991) yang mengemukakan *Telescopium* menyukai tempat lahan mangrove terbuka (karena pohon tumbang), genangan air yang cukup luas dan banyak terkena cahaya matahari. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2011) menyatakan bahwa kelimpahan *Telescopium* di lahan terlantar lebih besar dari pada kelimpahan *Telescopium* di mangrove dan diduga *Telescopium* tidak memiliki daya adaptasi tinggi terhadap predator.

Pada ketiga plot kelimpahan *Telescopium* sp. diduga disebabkan karena adanya predator baik dari manusia (konsumsi) ataupun dari biota perairan seperti kepiting bakau. Menurut Houbriek (1991) bahwa larva *Telescopium* sp. bebas berenang di perairan yang disenangi oleh predator seperti kepiting bakau, burung dan mamalia. *Telescopium* sp. dewasa dimakan oleh kepiting (*Scylla serrata*) dan dimanfaatkan manusia sebagai makanan. Sreenivasan dan Natarajan (1991) menyatakan bahwa pada umumnya makanan family Potamididae adalah bahan organik halus, partikulat detritus dan diatom yang mengendap di dasar perairan serta berbagai jenis alga. Banyaknya detritus (makanan) akan berpengaruh terhadap kelimpahan organisme. Menurut Houbriek (1991), *Telescopium* sp. merupakan hewan pemakan detritus dan deposit dari hutan mangrove yang menjadi habitat alami *Telescopium* sp. Kordi (2012) menambahkan bahwa keberadaan mangrove secara biologis berperan penting sebagai tempat bertelur, sebagai tempat asuhan, sebagai tempat mencari makan dan sebagai tempat alami bagi biota.

Biomassa *Telescopium*

Tabel 2. Nilai Rata-Rata Biomassa Cangkang dan Daging *Telescopium* sp.

Plot	Rata-rata Biomassa Cangkang dan Daging		
	Berat Basah	Berat Kering	Biomassa
1 (satu)	51,70	45,24	12,46
2 (dua)	61,56	51,09	10,47
3 (tiga)	63,62	53,13	15,84

Perbedaan antara berat basah dan kering serta biomassa *Telescopium* sp. tiap plot tidak terlalu signifikan. Kecenderungan lebih rendahnya biomassa pada plot 2 dibandingkan dengan plot 1 dan 3 berkemungkinan disebabkan oleh faktor intensitas penangkapan. Selain faktor penangkapan, kemungkinan faktor lain yang menyebabkan plot 1 dan 3 cenderung memiliki nilai biomassa yang lebih tinggi karena kawasan hutan mangrovenya yang masih tergolong subur. Sugiarto, (1995), berpendapat bahwa hutan mangrove berfungsi sebagai tempat pelestarian ikan, udang, kepiting dan kerang-kerangan karena mangrove merupakan sumber nutrisi bagi perairan sehingga banyak tersedianya serasah, jenis alga dan plankton yang menjadi sumber makanan bagi biota pantai.

Tingginya biomassa pada plot 3 diduga karena daerah ini selalu terendam air pada waktu surut dibandingkan dengan plot lainnya sehingga *Telescopium* sp. terhindar dari kekeringan dan kenaikan suhu yang ekstrim. Di samping itu kondisi yang demikian itu menyebabkan tempat penumpukan nutrisi berupa bahan organik yang dibutuhkan oleh *Telescopium* sp. baik yang berasal dari darat maupun dari laut. Einsele, (1992), menyatakan bahwa sebagian besar bahan organik laut berasal dari daratan masuk ke laut melalui proses mineralisasi dan mengendap di dasar pantai, bahan organik biasanya lebih banyak terdapat di perairan dangkal dan muara sungai dibandingkan dengan laut dalam karena kandungan karbon akan berkurang secara vertikal akibat menurunnya produksi primer oleh proses mineralisasi di kolam air sebagai akibat dari aktivitas organisme dasar laut. Namun demikian, dikatakan pula bahwa dengan adanya pergerakan massa gravitasi maka dapat mengangkat sedimen yang kaya akan bahan organik dari dasar perairan pantai dan muara. Odum (1993) menyatakan bahwa semakin besar ukuran dari suatu organisme maka biomasnya juga akan semakin tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kelimpahan *Telescopium* sp. paling tinggi yaitu pada plot 3 sebanyak 9 individu/m² dan yang paling rendah yaitu 4 individu/m² yang terdapat pada plot 2. Biomassa rata-rata tertinggi *Telescopium* sp. terdapat di plot 3 sebesar 15,84 dan terkecil pada plot 2 sebesar 10,47.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. A., & Sahara, A. S. 2024. Keanekaragaman Gastropoda Sebagai Bioindikator Kualitas Perairan Di Kawasan Industri Kecamatan Pangkalan Susu. *BIOSEL (Biology Science and Education): Jurnal Penelitian Science dan Pendidikan*, 13(1), 76-87.
- Budiman. 1991. Penelaahan beberapa gatra ekologi moluska bakau indonesia. *Disertasi*. Jakarta: Fakultas Pascasarjana. Universitas Indonesia.
- Effendi, H. 2003. *Telaah Kualitas Air bagi Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Perairan*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Kanisius.
- Effendie, M. I. 1997a. *Biologi Perikanan*. Yayasan Pustaka Nusantara. Yogyakarta. 163 pp.
- Einsele, G. 1992. *Sedimentary Basins (Evolution, Facies and Sediment Budget)*. Springer Verlaag, Berlin Heidenberg, 628.
- Hamsiah., Djokosetiyoanto, D., Adiwilaga, E. M., Nirmala. K. 2002. Peranan Keong Bakau (*Telescopium telescopium*) Sebagai Biofilter Dalam Pengelolaan Limbah Budidaya Tambak Udang Intensif. *Jurnal Akuakultur Indonesia*, 11(2):57-63. <http://jurnalakuakulturindonesia.ipb.ac.id>
- Hasanah, R., Gusmardi, I., & Susilastri. 2022. Komposisi, Struktur, dan Indeks Keragaman Hutan Mangrove di Teluk Buo Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang. *Strofor Journal*. Vol. 6(2): 77-86.
- Houbrick, R., S., 1991. Anatomy and Systematic Placement of faunus Montfort, 1810 (Prosobranchia: Melanopsidae). *Malacological Review*, 24: 35-54.
- Hutabarat, S. And Evans, S. M. 2000. *Pengantar Oseanografi*. UI Press.
- Kamal E, Hermalena L, Tamin R & Suardi ML. 2005. *Mangrove Sumatera Barat*. Pusat Penelitian Mangrove dan Kawasan Pesisir. UBH: Padang.
- Kementrian, N.L.H. 2004. Keputusan menteri Negara lingkungan hidup no: 51 tahun 2004 tentang baku mutu air laut. *Deputi Menteri Lingkungan Hidup: Bidang Kebijakan dan Kelembagaan LH Jakarta*.
- Kordi K,M.G..H. 2012. *Ekosistem Mangrove Potensi: Potensi, Fungsi dan Pengelolaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nybakken JW. 1988. *Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologis*. Alih Bahasa Eidman M. Bengen DG. Hutomo M. Sukarjo S. PT Gramedia. Jakarta.

- Odum, E. P. 1993. *Dasar-Dasar Ekologi*. Terjemahan Tjahjono Samingan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pakaya, F.; Abd H. O. dan Citra P., 2017, Keanekaragaman dan Kelimpahan Bivalvia pada Ekosistem Mangrove di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, *J. Ilmiah Perikanan dan Kelautan*, 5:31-34
- Puspitasari, Niken. 2012. Keanekaragaman Makrozoobenthos Di Perairan Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. *Skripsi*. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.
- Rahmawati, G. 2011. Ekologi Keong Bakau (*Telescopium Telescopium*, Linnaeus 1758) pada Ekosistem Mangrove Pantai Mayangan. Jawa Barat. *Skripsi Sarjana*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Riyandi, H. Indra J. Z dan Izmiarti, 2017, *Diversitas Gastropoda pada Akar Mangrove di Pulau Sirandah*, Padang, Sumatera Barat, *J.Bio.UA*. 5:34-40.
- Samir, Wa. N dan Romy K., 2016, Studi Kepadatan dan Pola Distribusi Bivalvia di Kawasan Mangrove Desa Balimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, *J. Manajemen sumber daya perairan*, 1: 169-181.
- Sreenivasan, P. V., Natarajan, R. 1991. Potamidid snails of Vellar-Coleroon estuarine area, Southeast Coast of India. *J. Mar. Biol. Ass. India*, 33(1 & 2):385-395.
- Sugiarto, M.S. & Ekariyono, W. 1995. *Penghijauan Pantai*. Jakarta: Penebar Swadaya. Halaman 79.
- Suryana, E., Elvyra, R., Yusfiati. 2015. Karakteristik Morfometrik Dan Meristik Ikan Lais (*Kryptopterus limpok*, Bleeker 1852) Di Sungai Tapung Dan Sungai Kampar Kiri Provinsi Riau. *Jurnal Jom Fmipa*, 2(1):67-77.

LAMPIRAN

Gambar 3. Pengukuran suhu air

Gambar 4. Pengukuran suhu udara

Gambar 5. Pengukuran pH air

Gambar 6. Pengukuran refraktometer

Gambar 7. Pembuatan plot

Gambar 8. Pengovenan substrat

Gambar 9. Pengovenan *Telescopium* sp.

Gambar 10. Penimbangan *Telescopium* sp.

Gambar 11. Penimbangan substrat

Gambar 12. Penghancuran substrat

Gambar 13. Pengayakan substrat

Gambar 14. Penimbangan substrat setelah diayak

Gambar 15. Pengukuran *Telescopium* sp.

Tabel 3. Data Pengukuran Morfologi *Telescopium* sp.

Plot	Individu	Panjang Cangkang	Lebar Cangkang	Tinggi Cangkang
1	T1	7	3.5	3.9
1	T2	9.5	4.3	3.8
1	T3	8.7	3.8	4.2
1	T4	7.8	4	3.7
1	T5	8.6	3.5	3.3
1	T6	6.9	4.1	3.1
2	T1	8.8.	4.2	3.6
2	T2	8.4	4	3.4
2	T3	9.2	4.1	4.4
2	T4	7.8	3.9	4.1
3	T1	9.4	4	3.5
3	T2	7.9	3.7	3.7
3	T3	8.4	4.5	4
3	T4	9	4.1	3.8
3	T5	8.4	4	4.6
3	T6	7.4	3.8	3.6
3	T7	9.2	4.2	3.7
3	T8	9.9	4.6	4.6
3	T9	8	4	3.5

Tabel 4. Komposisi Substrat

	Besar	Sedang	Kecil
Substrat 1	3.037	17.138	31.275
Substrat 2	29.910	11.903	9.192
Substrat 3	28.860	13.852	8.823

Tabel 5. Pengukuran Biomassa Cangkang dan Daging

Plot	Individu	Berat Basah	Berat Kering	Biomassa
1	T1	36,11	28,607	7,503
1	T2	87, 73	63,101	24,629
1	T3	62,82	49,403	13,417
1	T4	50,53	41,174	9,356

1	T5	64,6	52,487	12,113
1	T6	44,44	36,682	7,758
2	T1	61,16	50,788	10,372
2	T2	59,06	50,749	8,316
2	T3	70,77	58,974	11,796
2	T4	55,23	43,842	11,388
3	T1	71.88	58.068	13.812
3	T2	57.93	48.568	9.362
3	T3	61.27	49.486	11.784
3	T4	64.89	54.943	9.947
3	T5	57.09	47.123	9.967
3	T6	40.11	32.810	7.3
3	T7	86.06	68.399	17.661
3	T8	86.33	71.257	15.073
3	T9	57.12	47.498	9.622